

SCHILLER IN UZBEKISTAN

Pädagogische Hochschule Kokand

Dozentin F.Tillahodshajeva

Anmerkung Dieser Artikel handelt von der Popularität der Werke von Friedrich Schiller in Usbekistan. Darin wird beschrieben, wie Schillers Werke ihr Publikum gefunden haben, wobei die Rolle der Übersetzer besonders hervorgehoben wird, sowie die Qualität der Übersetzung und die Verantwortung der Übersetzer angesprochen. Der Artikel spricht auch über den Erfolg der inszenierten Stücke.

Stichworte: Theaterstücke, weltberühmt, Werke, begeistert, Übersetzungen, Theater, Stücke.

Abstract This article is about the popularity of the works of Friedrich Schiller in Uzbekistan. Describes how the works of Schiller found their audience. The role of translators is especially emphasized. The article also touches upon the quality of translation and the responsibility of translators. The article also talks about the success of the staged plays.

Keywords: Plays, world famous, works, enthusiastic, translations, theatre, original.

Schiller und Theater. Beide sind eng miteinander verbundene Begriffe. Seine Theaterstücke, darunter insbesondere "Die Räuber", "Kabale und Liebe", gehören zu den Bühnenklassikern weltweit und werden stetig neu inszeniert.

Auch in Usbekistan ist Johann Christoph Friedrich Schiller durch seine Dramen bekannt geworden, aber nur dann, als sie in die Zielsprache Usbekisch übersetzt worden waren.

Wie erwähnt der Germanist Professor Schavkat Karimov(20 in seinem Lehrbuch „ Geschichte der deutschen Literatur“(„Nemis adabiyoti tarixi“T.2010), beide Schillers Werke „Räuber“ und „Kabale und Liebe“ waren zum ersten Mal

schon 1921 mit überwältigendem Erfolg in Taschkent aufgeführt und von der Öffentlichkeit mit Begeisterung aufgenommen worden. Sogar in der Zeitung „*Rote Fahne*“ (1926, 29. Januar) wurde geschrieben, unter den in Usbekistan aufgeführten *westeuropäischen* Werken „Kabale und Liebe“ war die Erste. Noch 1985 in der Sammlung „Meisterwerke der Weltliteratur“ (3) wurde unterzeichnet, dass die Übersetzung wurde vom Hurschid (Schamsiddin Scharofitdinov) in der arabischen Schrift erfüllt und ist zurzeit nicht erhalten geblieben. Aber andere Übersetzungen von Kamil Jaschin und Maruf.

Wie behauptet S.Saidov(2), das erste Schillers Trauerspiel „Kabale und Liebe“ von den Regisseuren Abdullo Kamol, Hamsa-Hakimsade Nijasi und G.Safary schon 1921 ins Usbekische Sprache durch Tatarische mit Vergleich der Russischen Variante übersetzt worden war. Gerade in dieser Zeit tritt auf die Bühne der talentvolle Schauspieler Abror Hidojatov, der gerade die Rolle von *Wurm* spielt. Der Schauspieler war sehr überzeugend.

Bis 2006 stand „Kabale und Liebe“ auf dem Spielplan des nationalen usbekischen akademischen Theaters. Leider heutzutage sind Schillers Werke auf dem Spielplan des Theaters schon kaum zu finden.

Auch früher schon in den Sowjetzeiten wurden schon Versuchungen mit der Übersetzung Schillers Werke in der Usbekischen Sprache unternommen. Aber zuerst durch *die andere* Sprachen, besonders durch Russische. Später hatten schon Interlinearübersetzungen einen besonderen Wert, weil damals es keine Dichter, die qualifizierte Übersetzungen machen konnten, gab. Ein Beispiel ist dazu eine 1985 in Taschkent erschienene Serie der Sammlungen der übersetzten Gedichte von F. Schiller „Meisterwerke der Weltliteratur“, wo Interlinearübersetzungen von Robija Abdullajeva gemacht worden.

2005 erschien in der Zeitschrift „Жаҳон адабиёти“ eine Reihe der Übersetzungen Schillers Gedichte ins Usbekische. Unter ihnen ist eine vom Originaltext abweichende Übersetzung in der usbekischen Sprache F. Schillers Gedicht „Freude, schöner Götterfunken“. Wie bekannt, unter zahlreichen Werken,

die Schiller berühmt gemacht haben, ist das Gedicht „Freude, schöner Götterfunken“ das glücklichste geworden, sobald Beethoven es vertont hatte, 1972 wurde das Hauptthema des letzten Satzes offiziell zur Europahymne bestimmt.

In der Usbekischen Sprache lautet das Gedicht: „Schodlik, ey sen, ilohiy olov“. (Dabei wurde es unterstrichen, dass das Gedicht aus dem Russischen übersetzt wurde.) Das Wort *Götterfunken* wurde als *ilohiy olov* übersetzt, was bedeutet: *heiliges Feuer*. Es geht schon nicht um den Schöpfer, der das geschaffen hat, sondern um einen Gegenstand, den man schätzen und ehren muss.

Die Frage ist, ob der Autor, der das Gedicht übersetzt hatte, ganz und völlig das Gefühl des Gedichts wiedergeben kann.

Der Vergleich des Originaltextes mit der usbekischen Variante zeigt, dass der Übersetzer strebt, den Sinn verständlicher zu machen. So entsteht ganz neues Gedicht.

Es scheint, dass der Autor der usbekischen Übersetzung Muhammad Ali ganz und völlig Luthers Auffassung ist, der, wie bekannt ist, im 14. Jahrhundert bei der Bibelübersetzung gesagt hatte: der Inhalt der Bibel sollte so mit den Mitteln der deutschen Zielsprache ausgedrückt werden, dass er für jeden verständlich wäre.

Auf solche Weise scheint uns der Inhalt der Ode an die Freude mit den Mitteln der usbekischen Zielsprache ausgedrückt worden, dass sie jetzt wie für die Landwirte (Usbekisch: дехқон) und Jäger (Usbekisch: овчи), sondern auch für die Kaufleute, die jedes mal durch Zoll und Polizei kontrolliert werden und bei der Grenzenkontrolle an die Ode denken können.

Das Ziel des Beitrages ist im keinen Fall die Unterschätzung der Arbeit des Übersetzers. Sondern auf die Gedanken bringen: wie groß die Verantwortung des Übersetzers sein muss.

Unverzweifelt spielt dabei eine große Rolle, welche Ziele der Autor stellt: ob es nur um die Wiedergabe des Inhalts des Gedichts oder ob es nur um die Äußerung eigener Gedanken zu den aktuellen Problemen der Umgebung geht.

Nicht umsonst herrscht heutzutage unter Kritikern die Meinung, dass es unter die diejenige, die sich mit der Übersetzung beschäftigen, solche Dichter gibt, die keine Fremdsprache beherrschen und umgekehrt, die Übersetzer, die von der Dichtung keine Ahnung haben.

Nicht zu vergessen ist, dass 2001 die Originalpartitur der 9.Sinfonie in das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen wurde.

Es wäre besser solche Übersetzungen *nicht unter* Namen Friedrich Schiller, sondern *nach* "Schillers Gedicht" geschrieben werden.

Eine der strittigen Fragen kann man nennen, ob ein Dichter, der die Sprache nicht kennt und greift zur Hilfe eines Übersetzers, das Recht hat, als *Übersetzer* des Gedichts untergeschrieben zu werden.

In Europa spricht man sehr oft über Asien. Damit werden meistens solche Länder wie: China, Japan, Korea verstanden. Aber sehr selten erscheint dabei Zentralasien, wo sich die Völker durch eigene Kultur, Sprache, Sitten und Bräuche unterscheiden. Mit meinem Essay würde ich gerne meinen Beitrag in die Seiten der Geschichte leisten, die mein Volk, und zwar usbekisches Volk mit dem Namen des berühmten Dichters und Klassikers Friedrich Schiller verbunden sind, den weiteren Kreisen zu berichten.

Die Probleme, die in den Schillers Werken vor mehr als 200 Jahre waren, sind auch in Usbekistan heute aktuell. Deswegen greifen viele Dichter in Usbekistan zu den Schillers Gedichten und Regisseure zu den Dramen.

Literatur:

1. Sh.Karimov. Nemis adabiyoti tarixi. T. "Mumtoz so'z", 2010
2. "Адабий алоқалар. Адабий таъсир ва таржимашуносликнинг долзарб масалалари" илмий-амалий конференция мақолалар тўплами. Тошкент. 2010
3. Die Zeitschrift "Жаҳон адабиёти" („Weltliteratur“) 2005
4. Фридрих Шиллер. Макр ва муҳаббат. Тошкент. 1985 ("Жаҳон адабиёти дурдоналари")

1. Mirhojiddinova, Jamoliddinova Dilnoza, Akbarova Munira Shavkatovna, and Makhmudova Dilafruz Alijonovna. "Linguopoetic Features Of Unconventional Combinations And Agricultural Terms In Literary Texts." *Journal of Positive School Psychology* 6.11 (2022): 1599-1604.
2. Mirhojiddinova, Jamoliddinova Dilnoza, et al. "Peculiarities Of Studying The Linguopoetic Features Of Historical Terms In A Text Environment." *Journal of Positive School Psychology* 6.11 (2022): 1595-1598.
3. Dilnoza, Djamoliddinova. "Comments on Studying Linguopoetic Properties of Terms in a Textual Aspect." *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies* 7.5 (2018): 37-44.
4. Dilnoza, Jamoliddinova. "Pedagogical Foundations of Formation of the Concept of National Pride in Elementary School Students." *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION* 1.5 (2022): 79-81.
5. Джамолиддинова, Дильноза Мирходжиддиновна. "ТЕРМИН ВА СЎЗНИНГ ФАРҚЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.5 (2020).
6. Отабоева, Мазмуна Раҳимовна. "ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДА ФЕЪЛЛАРДА ГРАДУОНИМИК ҚАТОРЛАР ТУЗИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ." *Academic research in educational sciences* 3.1 (2022): 925-930.
7. Отабоева, Мазмуна Раҳимовна. "ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДА ФЕЪЛЛАР ГРАДУОНИМИЯСИДАГИ ЎХШАШ ВА ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАР." *Conferencea* (2022): 224-228.